

PAUL KLEE, OTTO RALFS UND DIE KLEE-GESELLSCHAFT

LARS BERG

SUMMARY

Otto Ralfs was one of Paul Klee's most important patrons. He not only owned the largest Klee collection, but also initiated the founding of the first "Klee-Gesellschaft" in 1925. The number of members was deliberately limited to a small circle of people in order to guarantee a certain exclusivity. Klee distributed not only prints but also drawings and watercolours as annual gifts. With the help of the contributions paid by the members, Klee was guaranteed an annual income that made him independent of the art

trade. The first "Klee-Gesellschaft", founded by Otto Ralfs, recorded numerous resignations in 1933 after the National Socialists came to power and had to cease its activities in 1935, at least in Germany. The essay describes the role of Otto Ralfs, who was also chairman of the "Gesellschaft der Freunde junger Kunst" in Braunschweig, as a collector and organiser of exhibitions. The focus is on the founding of the "Klee-Gesellschaft", its structure and its members.

DER KUNSTSAMMLER OTTO RALFS

Der Braunschweiger Kunstsammler Otto Ralfs war der wichtigste Förderer avantgardistischer Kunst in Braunschweig. Er knüpfte im Laufe seines Lebens zahlreiche Kontakte zu verschiedenen Künstlern, wie Hans Arp, Conrad Felixmüller, Lyonel Feininger, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Emil Nolde, Oskar Schlemmer, Kurt Schwitters, u. a.¹ Ein im Mai 1930 entstandenes Foto

zeigt Otto Ralfs mit Kandinsky (links) und Klee (rechts) in Dessau (ABB. 1).

Ralfs baute eine bedeutende Kunstsammlung der Klassischen Moderne auf, die weit über die Grenzen der Region bekannt war und initiierte die Gründung der Gesellschaft der Freunde junger Kunst, die sich 1924 in Braunschweig zusammenschloss, um moderne Künstler zu fördern und progressiven Kunstströmungen ein Forum in Braunschweig zu ermöglichen. Ralfs versuchte darüber hinaus junge Künstler:innen finanziell zu unterstützen und vom Kunsthandel und den Schwankungen des Kunstmarktes unabhängig zu machen, indem er nach Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau 1925 die Klee-Gesellschaft (sie bestand bis 1940)², die Kandinsky-Gesellschaft (bis nach 1934) und die Feininger-Gesellschaft (bis um 1936) gründete.³ Es war das erklärte Ziel dieser Gründungen, den Künstlern über die Mitgliedsbeiträge ein gesichertes Einkommen zu ermöglichen.

Abb. 1

Wassily Kandinsky, Otto Ralfs und Paul Klee, Stresemannallee 6-7, Dessau, Mai 1930, Fotograf unbekannt (wahrscheinlich Nina Kandinsky), Bibliothèque Kandinsky, Centre de Documentation et de Recherche du Mnam-Cci
© Bibliothèque Kandinsky, Centre de documentation et de recherche du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle

Ralfs besonderes Engagement für Klee, Kandinsky und Feininger lässt sich mit dem Einsatz der ebenfalls in Braunschweig geborenen Künstlerin, Sammlerin und Kunsthändlerin Emmy »Galka« Scheyer vergleichen, die sich in besonderem Masse für die Ausstellungsgemeinschaft Blaue Vier (Kandinsky, Klee, Feininger und Jawlensky) in den USA einsetzte.⁴ Möglicherweise standen Scheyer und Ralfs bezüglich der Förderung von avantgardistischen Kunstschaaffenden in Konkurrenz zueinander. In einem Brief an Feininger bezeichnete Scheyer Ralfs als »absolut menschlich und kaufmännisch unfair«.⁵ Auch wenn Ralfs eine gewisse Geschäftstüchtigkeit sicherlich nicht abzuspüren ist, muss betont werden, dass er sich – im Gegensatz zu Scheyer deren Wirken sich vor allem an der fernen Westküste der USA abspielte – dafür einsetzte, die progressiven Künstler:innen in seiner Heimatstadt einem breiteren Publikum zu vermitteln.

An erster Stelle der Künstlerbekanntschäften von Ralfs ist Paul Klee zu nennen, den er 1923 persönlich kennengelernt hatte. Ralfs Interesse galt schon vor der ersten Begegnung der Kunst Klees. Er hatte mit ihm korrespondiert und auch ein Werk erworben.⁶ Ralfs leidenschaftliches Sammeln begann jedoch erst nach dem persönlichen Zusammentreffen mit dem Künstler. Nach und nach gelangten zahlreiche Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen in die Sammlung von Ralfs. Diese sollte sich bis zu ihrer Zerstörung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zur grössten Kollektion mit Werken von Klee entwickeln. Laut Ralfs beinhaltete die Sammlung Werke von Klee aus den Jahren zwischen 1904 und 1933 sowie Zeichnungen »aus jedem Jahr«.⁷ Heute ist nur noch das Gästebuch von Ralfs mit den Eintragungen und künstlerischen Werken zahlreicher bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts – wie Arp, Feininger, Jawlensky, Kandinsky, Klee, Moholy-

Nagy, Nolde, Schwitters, u. a. – als Zeugnis der Sammlung Ralfs im Städtischen Museum Braunschweig erhalten geblieben.⁸

DIE BEKANNTSCHAFT MIT KLEE

Otto Ralfs wurde am 1. April 1892 als Sohn eines Eisenhändlers in Braunschweig geboren und absolvierte nach dem Besuch des Real-Gymnasiums eine kaufmännische Lehre in Hannover. Zwischen 1913 und 1914 leitete Ralfs die Filiale einer Eisengrosshandlung in Hamburg und war anschliessend bis 1931 Mitinhaber der elterlichen Eisengrosshandlung.⁹ Ralfs Leidenschaft galt jedoch der Kunst. Der Architekt und Stadtbaumeister Herman Flesche, ein Nachbar der Ralfs am Petritorwall in Braunschweig, sammelte Kunst und war im Besitz einiger Werke von Paul Klee.¹⁰ Durch Flesche waren die Ralfs auf Klee und das Bauhaus aufmerksam geworden. Eine weitere wichtige Erfahrung für Ralfs war der Besuch der Klee-Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft in Hannover 1923.¹¹

In einem Brief vom 25. Juni 1923 schrieb Ralfs an Klee:

»Hochverehrter Herr Klee! Als aufrichtiger Verehrer Ihrer großen Kunst, möchte ich mir gestatten, Ihnen meinen herzlichsten Dank auszusprechen für den hohen Genuß, den mir Ansehen und das Miterleben Ihrer Werke bereitet. Ich habe mir die Ausstellung in Hannover in der Kestnergesellschaft angesehen und bin begeistert. Auch die Sachen, die Dr. Flesche von Ihnen hat, gefallen mir außerordentlich gut. Ich selbst habe von Ihnen nur die kleine Litho »Park«. Herr Dr. Flesche, mit dem ich bekannt bin, hat mich zu diesem Schreiben an Sie ermutigt. Ich komme mit einer Bitte, mit einer großen Bitte, die Sie mir hoffentlich nicht übel deuten werden. Ich möchte unendlich gern einige Sachen von Ihnen besitzen, habe mir in Hannover jedoch nichts von Ihnen kaufen können, da ich leider

Abb. 2

Paul Klee, *Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht ›dorthin‹*, 1922, 30, Ölpausen und Aquarell auf Gipsgrundierung, auf Gaze, auf Karton, 30,2 x 39,4 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York, The Berggruen Klee Collection, 1984
Bildnachweis: bpk | The Metropolitan Museum of Art

Abb. 3

Paul Klee, *Landschaft mit gelben Vögeln*, 1923, 32, Aquarell und Kreide auf Grundierung auf Papier auf Karton, 35,5 x 44 cm, Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

kein Krösus bin und für mich die Preise zu hoch waren, leider viel zu hoch. Sollte es Ihnen möglich sein, mir das eine oder andere Ihrer Bilder billiger zu überlassen, so wäre ich Ihnen unbeschreiblich dankbar! Aus Hannover gefielen mir am besten zuerst die ›Tropische Gartenkultur‹, sodann die ›Versunkene Insek‹, ferner die ›Gelben Vögel‹ und schließlich ›Eine Wand aus dem Tempel der Sehnsucht! Aus dieser Auswahl erkennen Sie meinen Geschmack. Sollten Sie mir von diesen Sachen eins oder das andere, direkt durch Sie besorgen, wesentlich günstiger überlassen können, so hätten Sie in mir einen dankbaren Freund und die Bilder würden einen Ehrenplatz in meinen Räumen erhalten. Ich kann mir denken (und das meinte Dr. Flesche auch), daß es Ihnen vielleicht angenehmer ist, Ihre Sachen in die Hände eines Kunstfreundes zu legen, als in die von Unbekannten und Händlern, die damit Wucher treiben.«¹²

Ralfs besuchte gemeinsam mit seiner Frau Käte im Spätsommer 1923 die Bauhaus-Ausstellung in Weimar¹³ und konnte auch dort Werke von Klee ansehen.¹⁴ Er lernte den Künstler persönlich kennen

und wurde durch die Begegnungen und Korrespondenz ein Freund und »bedingungsloser Liebhaber« seiner Werke.¹⁵

Durch den von Klee geführten Œuvre-Katalog wissen wir, dass Otto Ralfs im August 1923 die Werke *Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht* (1922, 30) (ABB. 2) und die *Landschaft mit gelben Vögeln* (1923, 32) (ABB. 3) direkt von Klee erwarb.¹⁶ Im Herbst 1923 besuchte Klee die Familie Ralfs in Braunschweig. In jenen Tagen wurde das Gästebuch angelegt, in das sich später die zahlreichen Künstlerfreunde von Ralfs eintrugen und sich künstlerisch verewigten.¹⁷

Ralfs zeigte Klee auch die von ihm erworbenen Bilder *Landschaft mit gelben Vögeln*, *Nachtfaltertanz* (1923, 124) (ABB. 4) und das *Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht* in seinem Hause und sprach mit ihm wohl über die Wirkung an den Wänden. Klee trug sich am 1. Oktober 1923 als erster Künstler in das Gästebuch von Otto Ralfs ein und nahm direkten Bezug auf die Betrachtung des *Wandbildes aus dem Tempel der Sehnsucht* im Hause Ralfs¹⁸:

»Wir stehen aufrecht und in der Erde verwurzelt. Ströme bewegen leicht uns hin und her. Frei ist nur die Sehnsucht dorthin: zu Monden und Sonnen (als ich ein Aquarell von mir wiedersah) Braunschweig 1. Okt[ober] 23 Klee«

Abb. 4

Paul Klee, *Nachtfaltertanz*, 1923, 124, Ölpausen, Bleistift und Aquarell auf Papier auf Karton, 51,5 x 32,5 cm, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya
Bildnachweis: Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya

Abb. 5

Eintragung von Paul Klee im Gästebuch von Otto Ralfs, 1.10.1923, fol. 2, Feder auf Papier, 25,9 x 20,5 cm, Städtisches Museum Braunschweig

© Städtisches Museum Braunschweig,
Foto: Monika Heidemann

Abb. 6

Paul Klee, *Weil wir heiter waren* [Eintragung im Gästebuch von Otto Ralfs, April 1925, fol. 15], 1926, 22, Feder mit Tinte über Bleistift auf Papier, 25,9 x 20,4 cm, Städtisches Museum Braunschweig

© Städtisches Museum Braunschweig,
Foto: Monika Heidemann

Abb. 7

Paul Klee, *Ohne Titel (Burg in den Wolken)* [Eintragung im Gästebuch von Otto Ralfs, 8.-11.1.1926, fol. 21], 1926, Feder und Tinte auf Papier, 25,9 x 20,4 cm, Städtisches Museum Braunschweig

© Städtisches Museum Braunschweig,
Foto: Monika Heidemann

Klee trug sich insgesamt vier Mal in das Gästebuch von Ralfs ein: Im Oktober 1923 (fol. 2; **ABB. 5**)¹⁹, im April 1925 (fol. 15; **ABB. 6**)²⁰, im Januar 1926 (fol. 21; **ABB. 7**)²¹ und im November 1927 (fol. 29; **ABB. 8**)²². Die künstlerischen Beiträge bzw. Illustrationen sind dabei sehr unterschiedlich: Die Seite, die Klee im Oktober 1923 füllte, besteht überwiegend aus einem mit Feder geschriebenen (und hier bereits zitierten) Text und Symbolen, wie Pfeilen, einem Kreis und anderen Zeichen. Das Blatt vom April 1925 zeigt drei kubistisch anmutende Figuren, die wie Trapezkünstler in verschiedenen Registern übereinanderstehen und so wirken als stünden sie auf Stelzen. Die Umrisse sind mit Feder in schwarzer Tinte über Vorzeichnungen in Bleistift wiedergegeben und die flächigen geometrischen Körperteile wurden mit dem Pinsel verschiedenfarbig in Gelb, Rot, Orange, Violett und Schwarz mit Strichen ausgefüllt. Klee hat die Zeichnung im April 1925 mit dem Satz »weil wir heiter waren« versehen. Die Seite vom November 1926 zeigt unterschiedliche geometrische Formen, die sich wie auf einem Blatt mit übereinander verlaufenden Notenlinien angeordnet befinden. Die Formen brechen aus dem vorgegebenen »Notenlinien-Raster« aus und suchen sich ihren eigenen Weg. Es handelt sich um ein sogenanntes

Abb. 8

Paul Klee, *Ohne Titel* [Eintragung im Gästebuch von Otto Ralfs, November 1927, fol. 29], 1927, Feder, Tinte, Aquarell und Spritztechnik auf Papier auf Albumblatt, 25,9 x 20,4 cm, Städtisches Museum Braunschweig

© Städtisches Museum Braunschweig,
Foto: Monika Heidemann

»Strahlenblatt«, das auf einer ganzen Seite Parallelfigurationen zeigt. Unterhalb der Darstellung hat Klee seine Zeichnungen mit folgenden Worten unterschrieben: »Zur Erinnerung [sic!] an die Braunschweigertage [sic!] v. 8–11. Januar 1926 und in alter Freundschaft! Klee«. Der letzte Eintrag Klees in das Gästebuch von Ralfs erfolgte im November 1927. Auf die Seite wurde ein mit Feder und schwarzer Tinte sowie in Spritztechnik entworfenes Gesicht eines Affen auf Japanpapier geklebt. Aus dem dunklen Hintergrund, der die Gesichtskonturen des Affen unscharf herausarbeitet, taucht das mit Feder in schwarzer Tinte in Binnenzeichnung entworfene Gesicht des Affen hervor. Klee hat bezüglich der Bildwirkung technisch vor allem mit dem hellen Untergrund des Papiers, das die Fläche des Gesichts bildet, im Kontrast zu dem dunklen, mit Pinsel und Sieb bzw. einer Schablone aufgespritzten Dunkel des Hintergrundes gearbeitet. Unten links hat Klee die Zeichnung signiert. Unter zwei horizontal verlaufenden schwarzen Strichen bezeichnete der Künstler das Blatt mit folgenden Worten: »gute Tage in Braunschweig im November 1927 K[lee]«.

OTTO RALFS ALS ORGANISATOR VON PAUL KLEE-AUSSTELLUNGEN

Otto Ralfs hatte 1924, noch vor Gründung der Gesellschaft der Freunde junger Kunst, eine bedeutende Ausstellung in Braunschweig organisiert.²³ Gemeinsam mit Emmy (»Galka«) und Erich Scheyer, Hermann Querner jun., Herman Flesche und Albert Hoffmeister zeigte Ralfs vom 16. März 1924 bis 27. April 1924 eine Schau über Paul Klee und Emil Nolde im damaligen Landesmuseum, dem heutigen Herzog Anton Ulrich-Museum.²⁴

1926 organisierte Ralfs eine weitere Ausstellung von Werken Klees in Braunschweig. Die Gesellschaft der Freunde junger Kunst, deren Vorsitz Ralfs

innehatte, veranstaltete vom 10. Januar bis 15. Februar 1926 im Braunschweiger Schloss eine Ausstellung mit 117 Gemälden und Aquarellen.²⁵

Darunter waren berühmte Werke, wie etwa das Gemälde *Der Goldfisch* (1925, 86), das nach der Ausstellung direkt durch die Nationalgalerie in Berlin erworben wurde und sich heute in der Hamburger Kunsthalle befindet.²⁶ Die Ausstellung besprach Hans Sievers am 16. Januar 1926 ausführlich in der Zeitschrift *Volksfreund*.²⁷ Ralfs hatte sich brieflich an einige Kunstvereine und Galerien gerichtet und für die Übernahme der Ausstellung geworben. Am 29. Januar 1926 schrieb er in seiner Funktion als Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde junger Kunst in Braunschweig an die Vereinigung für junge Kunst in Oldenburg und empfahl die Klee-Ausstellung weiter.²⁸ Ralfs pries die Auswahl hochkarätiger Werke mit folgenden Worten an: »Jedes einzelne Bild ist eine Kostbarkeit und mit besonderer Liebe ausgesucht. Es sind die Perlen der Schaffensperiode der letzten Jahre dieses Meisters. Vor allen Dingen machen wir besonders darauf aufmerksam, dass so viele und so gute Oelbilder auf einmal noch niemals von diesem Künstler zur Ausstellung gelangten.«²⁹ Vom 6. bis 26. Oktober 1926 war die Ausstellung mit einer Auswahl von 100 Werken im Augusteum in Oldenburg zu sehen.³⁰

Die Schau wurde nach der ersten Station in Braunschweig in Museen und Galerien von insgesamt acht Städten in Deutschland und der Schweiz gezeigt; in Berlin, Zürich, Wiesbaden, Krefeld, Oldenburg, Dresden und Frankfurt a. M.³¹ Auch wenn der finanzielle Erfolg dieser Wanderausstellung hinter den Erwartungen blieb, darf sie hinsichtlich ihrer Bedeutung als nicht zu gering geachtet werden: Gemeinsam mit der Klee-Gesellschaft baute Ralfs ein organisiertes Mäzenatentum auf und bot Klee somit eine echte Alternative zu den vom Kunst-

handel organisierten Ausstellungen. Eine dritte Klee-Ausstellung liess Ralfs 1928 folgen.³²

Im April 1930 präsentierte Ralfs eine Ausstellung mit 56 Aquarellen und Zeichnungen von Klee aus der eigenen Sammlung in der Nationalgalerie im Kronprinzenpalais in Berlin.³³ Ausserdem wurde eine Auswahl von Klee-Werken aus der Sammlung Ralfs in der Kunsthalle zu Kiel gezeigt.³⁴ 1931 war die Klee-Sammlung von Ralfs zu Gast in der Kestner-Gesellschaft in Hannover.³⁵

DIE KLEE-GESELLSCHAFT

Die wirtschaftliche Situation Klees ist in der Mitte der 1920er Jahre vermutlich recht gut gewesen.³⁶ Er erhielt regelmäßige Bezüge über das Bauhaus und ein Mindesteinkommen durch die Verkäufe seines Galeristen Goltz. Hinzu kamen Einnahmen aus anderen Verkäufen.³⁷ Nachdem die deutsch-national ausgerichtete Thüringische Landesregierung Ende 1924 beschlossen hatte, das Weimarer Bauhaus aufzulösen, dachten viele Lehrer – unter ihnen auch Klee – darüber nach, ob sie noch länger am Bauhaus unterrichten sollten. Klee entschied sich letztendlich dazu, seine Lehrtätigkeit fortzusetzen und verpflichtete sich Ende März 1925, an den neuen Standort Dessau überzusiedeln. Während Klee auf die feste Anstellung am Bauhaus nicht verzichten wollte, teilte er seinem Galeristen Goltz mit, dass er zum 1. Oktober 1925 den bisherigen Vertrag auflösen wolle.³⁸ Stattdessen schlug Klee seinem Galeristen vor, nur noch auf der Basis eines freien Verhältnisses mit ihm zusammen zu arbeiten. Unter der organisatorischen Leitung von Ralfs entwickelte Klee eine neue Verkaufsstrategie: Am 1. Juli 1925 gründete Ralfs in Klees Auftrag die Klee-Gesellschaft, um dem jungen Künstler ein gesichertes und vor allem regelmässiges Einkommen bieten zu können. Die Idee zu dieser Gesellschaft war während der Auf-

lösung des Staatlichen Bauhauses in Weimar und als Reaktion auf die verheerende Situation des Kunstmarktes in Folge der Hyperinflation und der anhaltenden ökonomischen Krise in Deutschland geboren worden.³⁹ Mit einem monatlichen Beitrag von mindestens 50 Reichsmark sollten die Mitglieder der Klee-Gesellschaft dem Künstler einen jährlichen Zusatzverdienst von 6000 bis 10'000 Reichsmark sichern. Der Betrag von 6000 Reichsmark entsprach annähernd dem Jahresgehalt eines Bauhausmeisters.⁴⁰ Klee wurde 1926 am Bauhaus mit 7000 Reichsmark entlohnt.⁴¹

Die Mitglieder der Klee-Gesellschaft durften sich für den angesparten Betrag Werke aus Klees Atelier oder aus einer Auswahlendung, die ihnen der Künstler zum Jahresanfang oder am Ende des Jahres zukommen liess, aussuchen. Zusätzlich gewährte Klee den Mitgliedern der Klee-Gesellschaft auf die bereits vergünstigten Atelierpreise ein Drittel Rabatt.⁴² Trotz der günstigen Bedingungen erreichte die Klee-Gesellschaft zunächst nicht die Grösse von zehn Mitgliedern.⁴³ Die Einnahmen aus der Klee-Gesellschaft sollten dem Künstler gemäss den Überlegungen von Ralfs ein Jahreseinkommen zwischen 6000 und 10'000 Mark garantieren. Dafür waren mindestens zehn Mitglieder erforderlich. Andererseits sollte der Kreis der Mitglieder auch nicht zu gross werden, um eine gewisse Exklusivität zu gewährleisten. In einem undatierten Rundbrief an die Mitglieder (vermutlich vor Gründung der Klee-Gesellschaft am 1. Juli 1925 ausgestellt), von dem sich ein Exemplar an Hermann Rupf im Archiv Will Grohmann in der Staatsgalerie Stuttgart erhalten hat, schrieb Ralfs dazu folgende Zeilen:

»Der Kreis der Mitglieder dieser Klee-Gesellschaft soll klein bleiben: erstens, damit die persönliche freundschaftliche enge Fühlungnahme zwischen dem Künstler und uns stets gewährleistet ist

und zweitens, damit die Mitglieder der Klee-Gesellschaft auch tatsächlich den Vorteil haben, der ihnen aus den Bedingungen des Vertrages zukommt.

Die Beteiligung an der Gesellschaft ist wir [sic!] folgt gedacht. Es soll ein monatlicher Beitrag gezahlt werden und zwar ist eine Mindestgrenze von Mk. 50.- monatlich in Aussicht genommen. Höhere Beträge können auf Wunsch selbstverständlich auch gezahlt werden. Bei einem monatlichen Beitrag von Mk. 50.- würden im Jahre Mk. 600.- herauskommen. Hat die Gesellschaft 10 Mitglieder, so würde der Künstler im Jahre Mk. 6000.- von der Gesellschaft beziehen. Dieses wäre die Mindestgrenze, die erforderlich wäre für das Zustandekommen der Gesellschaft. Andererseits sollen nicht mehr als Mk. 10.000.- aufgebracht werden, um derselben den Charakter der Besonderheit zu wahren.«⁴⁴

Im Gründungsjahr zählte die Klee-Gesellschaft ausser Otto Ralfs insgesamt mindestens sechs Mitglieder.⁴⁵ Zu den Gründungsmitgliedern der Klee-Gesellschaft gehörten: der Klavierbauer und Unternehmer Rudolf Ibach d. J. aus Barmen⁴⁶, die Sammlerin und Mäzenin Hanni Bürgi aus Bern⁴⁷, die beiden Kölner Sammler Heinrich Stinnes und Werner Vowinckel, Hermann Bode aus Hannover und eine namentlich nicht bekannte Person.⁴⁸ Erst in den Jahren 1928 und 1929, als die Werke Klees stärker nachgefragt wurden, stieg auch die Zahl der Mitglieder an. Richard Doetsch-Benziger aus Basel, Heinrich Kirchhoff aus Wiesbaden und Ida Bienert aus Dresden traten der Klee-Gesellschaft bei. Otto Baier schloss sich vermutlich 1928 der Klee-Gesellschaft an.⁴⁹ Hermann Rupf wurde 1928 oder 1931 Mitglied der Klee-Gesellschaft.⁵⁰ Rupf wurde in den sieben Jahren nach Klees Rückkehr nach Bern zu einer der wichtigsten Bezugspersonen des Künstlers.⁵¹ 1933 verhalf Rupf seinem Freund Daniel-Henry Kahnweiler zu ei-

nem Exklusiv-Vertrag mit dem aus Deutschland emigrierten Klee.⁵² Durch sein besonders vertrauensvolles Verhältnis zu Lily Klee nach dem Tod des Künstlers und dank seiner aktiven Rolle in der Betreuung des Nachlasses in der zweiten Klee-Gesellschaft konnte Rupf seine Sammlung ausbauen. Zu seinen wichtigsten Erwerbungen zählen die Werke *Luftschloss* (1922, 42) und *Legende vom Nil* (1937, 215), die er 1954 durch eine Stiftung dem Kunstmuseum Bern übereignete.⁵³

Zu den weiteren Mitgliedern der Klee-Gesellschaft zählten u. a. Herman Flesche aus Braunschweig, der Breslauer Sammler Adolf Rothenberg sowie Fritz Trüssel, der Anwalt von Paul Klee.

Hanni Bürgi war das erste Schweizer Mitglied der Klee-Gesellschaft. Sie trat am 1. Oktober 1925 mit einem monatlichen Beitrag von 50 Reichsmark bei.⁵⁴ Hanni Bürgi gehörte der Klee-Gesellschaft von der Gründung bis zur Auflösung an. Sie besass vor dem Beitritt bereits ungefähr 25 Werke von Paul Klee und erwarb während ihrer Mitgliedschaft in der Vereinigung und in den anschliessenden Jahren bis zu ihrem Tod durch Kauf oder Schenkung rund vierzig weitere Werke.⁵⁵

Während der Mitgliedschaft konnten Rudolf Ibach und Heinrich Stinnes ihren Bestand an Kunstwerken von Paul Klee um etwa ein Drittel erweitern.⁵⁶ Vowinckel erwarb in elf Jahren über die Hälfte seiner Arbeiten von Klee. »Von den 38 aus der Sammlung Vowinckel nachgewiesenen [...] Werken Klees sind 14 über oder in Verbindung mit der Klee-Gesellschaft als Erwerbungen oder Weihnachtsgratifikationen in die Sammlung gekommen.«⁵⁷

Die Idee der von ihm gegründeten Gesellschaft fasste Ralfs in einem als »Streng vertraulich!« bezeichneten Rundbrief an ausgewählte Förderer mit folgenden Worten zusammen: »Es handelt sich darum, den Künstler Paul Klee vom Kunsthandel unabhängig zu ma-

chen, damit derselbe sich frei seinem künstlerischen Schaffen widmen kann.«⁵⁸ In einem separaten Dokument, betitelt als *Bedingungen für die Mitglieder der K[lee]-Gesellschaft*, führt Ralfs die einzelnen Details bezüglich der Mitgliedschaft und ihrer Vergünstigungen weiter aus: »Sie können Mitglied der K.-Gesellschaft werden durch einen monatlichen Beitrag von RM 50,-. Durch die Mitgliedschaft erhalten Sie auf alle Käufe, die Sie sowohl beim Künstler im Atelier als auch bei dem Umlauf der jährlichen Auswahlsendungen vornehmen, eine Ermäßigung auf die an und für sich schon günstigen Atelierpreise von 33 1/3 %.«⁵⁹

Die Preise waren gestaffelt. In der »Klasse I« konnten Mitglieder Aquarelle zum Preis von 200 Reichsmark erwerben. Nichtmitglieder hatten 300 Reichsmark zu zahlen. Die Preise für Aquarelle reichten bis 665 Reichsmark für Mitglieder und 1000 Reichsmark für Nichtmitglieder. Werke aus dieser Preiskategorie waren vermutlich hinsichtlich ihrer Qualität und Ausführung besonders für Museen geeignet.⁶⁰ Die Preise waren für die Käufer sehr moderat, denn im Kunsthandel wären nicht nur die Gewinnspanne des Händlers, sondern auch die Steuern zu zahlen gewesen. Für teurere Arbeiten gab es die sogenannte »Sonderklasse«. Laut des Rundbriefs von Ralfs gehörten Ölgemälde in diese Kategorie.⁶¹ Damit meinte Ralfs jedoch nicht gerahmte Ölgemälde, sondern vermutlich »mehrfarbige Blätter, die Klee zwar in Öl ausgeführt, aber nicht gerahmt, sondern wie Aquarelle auf eine Kartonunterlage montiert hatte.«⁶² Es haben sich bislang mindestens acht Blätter identifizieren lassen, die Klee in Öl gemalt hatte und zu Preisen von über 1000 Reichsmark zum Verkauf angeboten hatte.⁶³ Auf dem jeweiligen Unterlagekarton sind diese Werke gemäss des Rundschreibens von Ralfs als »Sonderklasse« bezeichnet.⁶⁴ Die Kategorie der »Sonderklasse« hatte zu falschen Interpretatio-

nen geführt. Es war lange Zeit davon ausgegangen worden, dass es sich bei Werken dieser Klasse um unverkäufliche Arbeiten gehandelt hätte. Dies trifft aber erst für Werke zu, die Klee am 15. März 1928 in einer Liste an Alfred Flechtheim unter der Bezeichnung »Privat-Besitz« und dem Kürzel »S.Cl.« für »Sonderklasse« angab.⁶⁵

Um die Werke im Kreise der Sammler veräussern zu können, stellte Ralfs eine kleine Kollektion aus den Beständen seines Freundes Klee zusammen, die er zuvor mit diesem ausgewählt hatte. Diese präsentierte er in seinem Haus, nachdem er zuvor die Listen geschrieben hatte. Ralfs schilderte den Ablauf von Auswahl, Ausstellung und Verkauf rückblickend mit folgenden Worten:

»Die Sache ging so vor sich, dass ich zu Klee ins Atelier fuhr und mit ihm zusammen eine große Auswahlsendung zusammenstellte. Schon beim Aussuchen stellten wir mit Schmunzeln fest, dass dies und jenes Blatt von dem und dem genommen würde. Klee bewies auch da ein so feines Einfühlungsvermögen, dass er fast immer Recht behielt. Ich nahm dann die ganze Sendung mit nach Hause, veranstaltete bei mir im Hause für meine Freunde eine Klee-Ausstellung für einen Tag, schrieb die erforderlichen Listen dazu und setzte dann die ganze Sendung in Umlauf. Jedes Mitglied entnahm meist mehrere Blätter oder Bilder und zahlte dann regelmäßig an mich in Raten ab und zwar so, dass die Ankäufe in 12 Monaten abbezahlt sein mussten. Einige vermögende Mitglieder zahlten die ganze Summe auf einmal. Alle Zahlungen sammelte ich bei mir und zahlte monatlich regelmäßig immer am 1. eines jeden Monats und stets pünktlich eine namhafte Summe an Klee aus, mit der er bestimmt rechnen konnte. Das Geld der vermögenden Mitglieder, die alles auf einmal bezahlt hatten, teilte ich auch ein für die monatlichen Zahlungen, denn es war wichtiger, mo-

Abb. 9
Paul Klee, *Die Sangerin der komischen Oper*,
1925, 225, Lithografie, 41,5 x 28,5 cm,
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 10
Paul Klee, »Hohel«, 1928, 189, Radierung,
23 x 22,7 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 11
Paul Klee, *Gaukler im April*, 1928, 197,
Radierung, 19,3 x 19,7 cm, Zentrum Paul
Klee, Bern, Leihgabe aus Privatbesitz
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

natlich regelmassig moglichst viel zu erhalten, als auf einmal viel und spater weniger.«⁶⁶

Die Mitglieder der Klee-Gesellschaft erhielten ausserdem eine Jahresgabe, meistens in Gestalt einer Druckgrafik, manchmal aber auch in Form einer Handzeichnung oder eines Aquarells.⁶⁷

Im Werkverzeichnis von Kornfeld sind drei solcher Jahresgaben als Druckgrafiken mit Widmungen zu Weihnachten an verschiedene Sammler aufgelistet: *Die Sangerin der komischen Oper* (1925, 225) (ABB. 9) zu Weihnachten 1925, »Hohel« (1928, 189) (ABB. 10) zu Weihnachten 1928 und *Gaukler im April* (1928, 197) (ABB. 11) zu Weihnachten 1929.⁶⁸ Laut Kornfeld lassen sich funf Exemplare der Auflage der Lithografie *Die Sangerin der komischen Oper* nachweisen, die an die Mitglieder der Klee-Vereinigung und Freunde verschenkt wurden. Diese Blatter waren mit Wasserfarben farbig uberspritzt worden. In offentlichem Besitz hat sich ein Exemplar mit Dedikation an Ibach zu Weihnachten 1925 im Museum Ulm erhalten.⁶⁹ Die Radierung »Hohel« erschien in einer Auflage von zehn Exemplaren fur die Mitglieder der Klee-Vereinigung und Freunde. Laut Kornfeld haben sich sechs Exemplare erhalten, davon ein Exemplar in der Hamburger Kunsthalle, das »Frau Hanny Burgi freundschaftlich zu Weihnachten 1928« gewidmet ist.⁷⁰ Die Radierung *Gaukler im April* erschien in einer Auflage von zwolf Drucken fur die Mitglieder der Klee-Vereinigung und Freunde. Es haben sich zwei Exemplare in offentlichem Besitz erhalten: Der zweite Abzug, ehemals Sammlung Stinnes, mit einer Dedikation Klees zu Weihnachten 1929, im Museum of Modern Art in New York und ein namentlich nicht gewidmeter Abzug (10/12) im Fogg Art Museum in Cambridge.⁷¹

Daruber hinaus berichtete Ralfs: »Wenn keine Litho zur Verteilung kam, gab er eine Originalzeichnung, die jeweils dem besonderen Geschmack des Sammlers angepasst war.«⁷² So erhielt Herman Flesche 1926/27 die Zeichnung *Dorf mit Sonnenblumen* (1925, 172) (ABB. 12), die heute im Sprengel Museum in Hannover verwahrt wird. Die Zeichnung ist mit der Widmung: »Jahresgabe f. 1926/27 fur Herrn Prof. Dr. Karl [sic!] Flesche mit den

Abb. 12
Paul Klee, *Dorf mit Sonnenblumen*, 1925, 172, Feder auf Briefpapier auf Karton, 14,1 x 24,9 cm, Sprengel Museum Hannover, Schenkung Sammlung Sprengel (1969)
Bildnachweis: bpk | Sprengel Museum Hannover | Stefan Behrens

Abb. 13
Paul Klee, *Drei Pyramiden*, 1929, 323, Aquarell auf Papier auf Karton, 15,7 x 27,2 cm, Privatbesitz, Italien
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

besten Wünschen!« versehen.

Das Aquarell *Drei Pyramiden*⁷³ (1929, 323) (ABB. 13) schenkte Klee im Jahr seiner Entstehung 1929 Otto Ralfs zu Weihnachten, wie wir aus einem Brief von Ralfs an Emil Nolde vom 27. Dezember 1929 erfahren. Dort heisst es:

»Unser gemeinsamer Freund Klee hatte uns eine sehr große Freude gemacht mit einem Aquarell ›3 Pyramiden‹, was auch Ihnen sicher gefallen wird. Sie werden es demnächst sehen können, da es in der National-Galerie zusammen mit meinen anderen Blättern von Klee (Mitte Januar) ausgestellt wird.«⁷⁴

Das Blatt zeigt inmitten einer Wüstenlandschaft drei rote Pyramiden im Zentrum des Bildes, leicht nach rechts gerückt. Sie sind wie Orgelpfeifen der Grösse nach aufgereiht. Das Aquarell ist auf einem Karton montiert, den Klee unterhalb des Motivs mit Feder in schwarzer Tinte bezeichnet hat: »für Herrn Otto

Ralfs in Freundschaft Weihnachten 1929«.

Aus *Einige[n] Bemerkungen zur Gründung der Klee-Gesellschaft*, die Otto Ralfs als maschinenschriftliches Manuskript hinterlassen hat, geht hervor, dass sich Klee mit dem Aquarell *Drei Pyramiden* für das Engagement Ralfs um die Verdienste der Klee-Gesellschaft bedankte:

»Die grösste Tat aber, die meine Klee-Gesellschaft vollbrachte, war, dass ich ihm [gemeint ist Paul Klee] im Rahmen dieser Gesellschaft die Reise nach Aegypten finanziert habe. Als Freund wusste ich schon lange von seiner Sehnsucht nach Aegypten. Ich hatte bereits in meiner Sammlung Aquarelle vor dieser Reise, die diese Sehnsucht zum Ausdruck brachten. Als ich mich dann an meine Mitglieder wandte und für diesen Zweck eine Extraanforderung stellte mit der Aussicht, aegyptische Blätter eines Tages in der Auswahlendung zu finden, fand ich eigentlich überall Verständnis, sodass ich ihm den Betrag für diese Sehnsuchtsreise eines Tages überweisen konnte. Ich hatte als Dank für dies alles ein Blatt bekommen, ›Die 3 Pyramiden‹ von so märchenhafter Schönheit, dass es in Worten nicht zu beschreiben ist.«⁷⁵

Kurze Zeit später beschrieb Ralfs das Aquarell dennoch, wie aus seinen *Persönlichen Erinnerungen aus einer langjährigen Freundschaft* zu Paul Klee hervorgeht:

»Unten war ein grüner Streifen, der das Nilufer andeutete, dann kamen gelbe und rosa Töne, die den Wüstensand und Himmel darstellten, und darin 3 Pyramiden, glutrot, von der untergehenden Sonne beleuchtet.«⁷⁶

Infolge der Weltwirtschaftskrise und der nationalsozialistischen Kunstpolitik verzeichnete die Klee-Gesellschaft zu Beginn der 1930er Jahre zahlreiche Austritte.⁷⁷ So verliess etwa Ida Bienert aus Dresden die Gesellschaft.⁷⁸ Nach Klees Emigration aus Deutschland Ende 1933 verblieben nur noch Mitglieder aus der Schweiz in der Vereinigung. In Deutsch-

land musste die Klee-Gesellschaft 1935 ihre Aktivitäten endgültig einstellen.⁷⁹ Ob sich die Vereinigung in der Schweiz aufgelöst hat, ist ungeklärt.⁸⁰ Hanni Bürgi und der Basler Grosshandelskaufmann Richard Doetsch-Benziger waren die einzigen noch verbliebenen Schweizer Mitglieder.⁸¹ Bürgi erhöhte noch von Januar bis Mai 1934 ihre monatlichen Beiträge von 50 auf 60 Reichsmark.⁸²

Die Klee-Gesellschaft stand bezüglich ihrer Zielsetzung und Organisationsstruktur in direkter Konkurrenz zum Kunsthandel. Die Sammlerinnen und Sammler erwarben die Werke zu extrem günstigen Konditionen direkt vom Künstler und daher kaum mehr aus Ausstellungen.

ZUSAMMENFASSUNG

Trotz des grossen Enthusiasmus mit dem Ralfs sich für Paul Klee einsetzte und der das Engagement von Klees Galeristen noch übertraf, ist Ralfs in der Klee-Literatur vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt worden.⁸³ In der damaligen Kunstszene wurden Ralfs Tätigkeiten – zu denen überwiegend die Organisation von Ausstellungen und Vorträgen zählte – von Kunsthändlern argwöhnisch betrachtet, weil sie in ihm zu Recht eine ernstzunehmende Konkurrenz witterten.⁸⁴ Besonders durch die Gründung der Klee-Gesellschaft etablierte Ralfs eine Organisation, die in direkter Konkurrenz zum Kunsthandel stand. Kritiker und Kunstschriftsteller nahmen Ralfs wegen seiner »lediglich organisatorischen Tätigkeiten nicht ganz ernst«.⁸⁵ Es ist jedoch festzuhalten, dass Otto Ralfs nicht nur zu den stärksten Förderern Paul Klees, sondern aufgrund seines persönlichen Kontakts auch zu seinen Freunden zählte. Das zeigt sich u. a. auch daran, dass es Klee mit Hilfe der Einnahmen aus der Klee-Gesellschaft möglich war, seine zweite Orient-Reise nach Ägypten im Winter 1928/29 zu finanzieren.

1 Zu Otto Ralfs vgl. Stelzer 1957, S. 20 ff.; Lufft 1985, S. 6 f.; Junge 1992, S. 243–251; Lufft 1996, S. 476; Holzgang 2009, S. 225–280; Berg 2018a, S. 43–53; Pöttsch 2018, S. 189–212.

2 Nach dem Tod von Paul Klee wurde eine weitere, zweite Klee-Gesellschaft in der Schweiz gegründet.

3 Vgl. Frey/Kersten 1987, S. 75.

4 Pöttsch 2018, S. 195.

5 Wünsche 2006, S. 44.

6 Vgl. Hopfengart 2005, S. 49.

7 Siehe den von Otto Ralfs verfassten Lebenslauf, Typoskript, Stadtarchiv Braunschweig, Sign. H VIII A: 4074 a.

8 Die Kunstsammlung von Otto Ralfs bestand zu Beginn der 1930er Jahre aus über 100 Werken von Paul Klee. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und der politischen Verunglimpfung moderner Kunst musste Ralfs sein Engagement nicht nur als Mäzen einstellen. Auch die von ihm gegründete Gesellschaft der Freunde junger Kunst wurde 1933 aufgelöst. Während des Zweiten Weltkriegs lagerte Ralfs entgegen den Beratungen des Braunschweiger Landeskonservators Kurt Seeleke einen Teil seiner Sammlung in der Nähe von Kattowitz (heute Katowice, Polen) ein. Er hoffte, dass sich die Werke dort in Sicherheit befänden. Das dortige Lager wurde nach der Einnahme der Stadt durch die Rote Armee geplündert. Einzelne Werke tauchten ab den 1960er Jahren in verschiedenen Museen wieder auf. Andere blieben verschollen. Derjenige Teil der Sammlung, der sich in Ralfs' Mietwohnung in Braunschweig befand, wurde bei einem Bombentreffer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vollständig zerstört.

9 Wie Anm. 7.

10 Junge 1992, S. 243.

11 Ebd.

12 Brief von Otto Ralfs an Paul Klee, 25.6.1923, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee, Inv.-Nr. SFK Ko P Ral 02. Für den Hinweis auf den Brief danke ich Stefan Frey, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen, Schweiz. Aus dem Brief wird stellenweise zitiert bei Junge 1992, S. 243.

13 Die Bauhausausstellung 1923 war die erste öf-

- fentliche Präsentation des 1919 als Kunstschule gegründeten Staatlichen Bauhauses. Sie fand vom 15.8.–30.9.1923 an drei Standorten in Weimar statt und zeigte am Bauhaus entstandene Werke.
- 14 Brief von Otto Ralfs an Paul Klee, 25.6.1923, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee, Inv.-Nr. SFK Ko P Ral 02.
- 15 Vgl. Hopfengart 2005, S. 49 f.
- 16 Ich danke Stefan Frey, Klee-Nachlass-Verwaltung, Hinterkappelen, Schweiz, für diesen Hinweis.
- 17 Städtisches Museum Braunschweig, Graphische Sammlung, Inv.-Nr. 1971/101. Vgl. Lufft 1985.
- 18 Ebd. Vgl. auch Glaesemer 1987, S. 17.
- 19 Lufft 1985, S. 77.
- 20 Ebd., S. 103 (Abb.) und S. 213. *Paul Klee. Catalogue raisonné*, Bd. 4, 1923–1926, hg. v. Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2000, S. 406, Nr. 3968.
- 21 Lufft 1985, S. 115 (Abb.) und S. 214. *Paul Klee. Catalogue raisonné*, Bd. 4, 1923–1926, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2000, S. 512, Nr. 4211.
- 22 Lufft 1985, S. 131 (Abb.) und S. 216 f. *Paul Klee. Catalogue raisonné*, Bd. 5, 1927–1930, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2001, S. 171, Nr. 4541.
- 23 Vgl. Sydow 1924, S. 378 f.
- 24 Vgl. Döring 2004, S. 275. Ferner: Holzgang 2009, S. 233; Berg 2018a.
- 25 Frey/Kersten 1987, S. 75. Im Zuge der Recherchen für diesen Beitrag sind bisher noch nicht ausgewertete Quellen zutage getreten. Auf ihrer Grundlage wird in der kommenden Ausgabe der *Zwitscher-Maschine* ein Aufsatz zur Rekonstruktion der Klee-Wanderausstellung (Braunschweig – Berlin – Zürich – Wiesbaden – Krefeld – Oldenburg – Dresden – Frankfurt a. M.) von Osamu Okuda und Walther Fuchs erscheinen.
- 26 Für die Übersicht der in Braunschweig ausgestellten Werke danke ich Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern. Zu der Berliner Station in der Galerie Dr. Goldschmidt/Dr. Wallerstein vgl. auch die Rezension von Alfred Gellhorn in der Zeitschrift *Kunstblatt*, Heft 5, 1926, S. 206.
- 27 Sievers 1926, S. 9. Für den Hinweis auf den Artikel danke ich Walther Fuchs, Küsnacht und Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern.
- 28 Köpnick 2019, S. 41.
- 29 Brief der Gesellschaft der Freunde junger Kunst aus Braunschweig an die Vereinigung für junge Kunst in Oldenburg vom 29.1.1926, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, Archiv Vereinigung für junge Kunst, LMO-VfjK 69/2. Vgl. Köpnick 2019, S. 41, Abb. 1.
- 30 Ebd., S. 41.
- 31 Ebd., S. 41 f. Die Identifizierung einzelner in den jeweiligen Ausstellungsstationen gezeigter Werke würde an dieser Stelle zu weit führen und wäre Thema eines eigenständigen Aufsatzes. Deshalb sei an dieser Stelle nur stellvertretend für die Oldenburger Station auf die Werkliste im Anhang des Aufsatzes von Köpnick 2019, S. 48–54, verwiesen. Zu den Ausstellungsstationen in Zürich [*Paul Klee, Paul Altherr, R. Th. Bosshard, Emil Bressler, Willy F. Burger, Max Burgmeier, Eugen Maurer, August Speck*, Kunsthaus Zürich, 11.4.–5.5.1926] und Wiesbaden [*August-Ausstellung 1926*, Neues Museum, Wiesbaden, August 1926] sind jeweils gedruckte Kataloge erschienen. Bezüglich der *Sonderausstellung von 100 Gemälden und Aquarellen von Paul Klee aus den Jahren 1908–1926*, Galerie Ernst Arnold, Dresden, November 1926 existiert eine Werkliste im Archiv Will Grohmann in der Staatsgalerie Stuttgart. Für die Hinweise danke ich Walther Fuchs, Küsnacht und Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern.
- 32 Vgl. Hopfengart 2005, S. 51.
- 33 Vgl. Berg 2018b.
- 34 Maschinenschriftliche Exponatenliste im Archiv der Kunsthalle zu Kiel.
- 35 Vgl. Hopfengart 2005, S. 51.
- 36 Ebd., S. 64.
- 37 Ebd.
- 38 Ebd.
- 39 Gerlach-Laxner/Zehnder 2003, S. 18.
- 40 Vgl. Kersten 1985, S. 17.
- 41 Ebd.
- 42 Gerlach-Laxner/Zehnder 2003, S. 18.
- 43 Vgl. Hopfengart 2005, S. 65.
- 44 Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann, Inv. Nr. AG 2014/1047.
- 45 Hopfengart 2005, S. 65.
- 46 Zu Rudolf Ibach vgl. Schweiger 1994.
- 47 Zu Hanni Bürgi-Bigler als Sammlerin und Mäze-

nin Paul Klees vgl. Frey 2000.
48 Hopfengart 2005, S. 65.
49 Baumgartner 2000, S. 102.
50 Fellenberg 2006, S. 134.
51 Bezüglich des Verhältnisses zwischen Rupf und Klee vgl. Frey 2005.
52 Baumgartner 2000, S. 102, Anm. 49.
53 Ebd.
54 Frey 2000, S. 19.
55 Ebd.
56 Gerlach-Laxner/Zehnder 2003, S. 18.
57 Vowinckel 2003, S. 38.
58 Zitiert nach: Frey/Kersten 1987, S. 75.
59 Ebd. Ein Exemplar des Dokuments *Bedingungen für die Mitglieder der K[lee]-Gesellschaft* befindet sich im Zentrum Paul Klee, Bern, Inv. Nr. SFK Ko P Ral 03.
60 Kersten/Okuda/Kakinuma 2015, S. 61
61 Ebd. Ein Exemplar des zweiseitigen Rundbriefs von Otto Ralfs an Hermann Rupf ist im Archiv Will Grohmann (Staatsgalerie Stuttgart, Inv. Nr. AG 2014/1047) erhalten geblieben. Der Rundbrief ist undatiert, er muss jedoch vor dem 1. Juli 1925 geschrieben worden sein, da dieser Termin das Gründungsdatum der Klee-Gesellschaft ist. Vgl. Hopfengart 2005, S. 64, Anm. 179.
62 Kersten/Okuda/Kakinuma 2015, S. 62.
63 Ebd.
64 Ebd.
65 Ebd., S. 61 f.
66 Stadtarchiv Braunschweig, Sign. H VIII A Nr. 4074a.
67 Gerlach-Laxner/Zehnder 2003, S. 18.
68 Kornfeld 1963, Nr. 99 (*Die Sängerin der komischen Oper*, 1925, 225), Nr. 100 (*»Höhe!«*, 1928, 189), Nr. 103 (*Gaukler*, 1928, 197). Alle drei Grafiken sind in verschiedenen Exemplaren mit Dedikationen an Mitglieder der Klee-Gesellschaft erhalten. Vgl. Hopfengart 2005, S. 65, Anm. 182.
69 Kornfeld 1963, Nr. 99b.
70 Ebd., Nr. 100b. Bei dem an »Frau Hanny Bürgi« gewidmeten Exemplar handelt es sich um einen Abzug auf Japanpapier, Exemplar 6/10. Darüber hinaus hat sich ein Exemplar (4/10) aus dem Besitz von Frau Bürgi in Privatbesitz erhalten. Vgl. Frey 2000, S. 20, Kat.-Nr. 101, S. 271 f.
71 Kornfeld 1963, Nr. 103b.
72 Stadtarchiv Braunschweig, Sign. H VIII A Nr. 4074a.

73 Vgl. auch Biedermann/Dehmer 2015, S. 8 (mit Abb.).
74 Archiv der Nolde Stiftung Seebüll (ANS), II 2.1.2.2 Braunschweig, Otto Ralfs (2).
75 Stadtarchiv Braunschweig, Sign. H VIII A: 4074 a.
76 Otto Ralfs, *Paul Klee. Persönliche Erinnerungen aus einer langjährigen Freundschaft*, Typoskript ohne Datum [nach 1946], S. 8. Zitiert nach: Frey 1997, S. 257. Das Dokument befand sich im Nachlass von Otto Ralfs, eine Kopie des Typoskripts ist im Archiv des Zentrum Paul Klee einsehbar.
77 Vgl. Frey/Kersten 1987, S. 75.
78 Ebd., Anm. 120.
79 Frey 2000, S. 20.
80 Ebd.
81 Ebd.
82 Ebd.
83 Vgl. Hopfengart 2005, S. 51.
84 Ebd.
85 Ebd.

LITERATUR

Baumgartner 2000

Michael Baumgartner, »Klee und seine frühen Sammler«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere. Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern*, hg. von Oskar Bätschmann und Josef Helfenstein unter Mitarbeit von Isabella Jungo und Christian Rümelin, Bern: Stämpfli, 2000, S. 93–106.

Berg 2018a

Lars Berg, »Moderne Kunst in Braunschweig 1924 – Die Ausstellung von Otto Ralfs mit Werken von Paul Klee und Emil Nolde im Landesmuseum«, in: *Zerrissene Zeiten. Krieg. Revolution. Und dann? Braunschweig 1916–1923*, hg. v. Städtisches Museum Braunschweig, Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2018, S. 43–53.

Berg 2018b

Lars Berg, »Die Ausstellung von Zeichnungen Paul Klees aus der Sammlung Otto Ralfs in der Nationalgalerie (Kronprinzenpalais) im April 1930«, in: *Jahrbuch der Berliner Museen*, Bd. 60, 2018/19, S. 111–126.

Biedermann/Dehmer 2015

Imagination und Anschauung. Ägyptenrezeption und Ägyptenreisen in der Ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hg. v. Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Technische Universität Dresden, Heike Biedermann, Andreas Dehmer und Hendrik Karge, Dresden: Sandstein, 2015.

Döring 2004

Thomas Döring, »Herzogliches Museum – Landesmuseum – Herzog Anton Ulrich-Museum: 1887 bis 1954«, in: *Das Herzog Anton Ulrich-Museum und seine Sammlungen 1578 – 1754 – 2004*, hg. v. Jochen Luckhardt, München: Hirmer, 2004, S. 254–304.

Fellenberg 2006

Valentine von Fellenberg, »Hermann Rupf und Paul Klee. Der Sammler und der Künstler«, in: *THESIS. Cahier d'histoire des collections et de muséologie*, Bd. 8, 2006, S. 91–182.

Frey/Kersten 1987

Stefan Frey und Wolfgang Kersten, »Paul Klees geschäftliche Verbindungen zur Galerie Flechtheim«, in: *Alfred Flechtheim, Sammler, Kunsthändler, Verleger* [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Düsseldorf], Düsseldorf: Kunstmuseum, 1987, S. 64–91.

Frey 1997

Stefan Frey, »Dokumentation über Paul Klees Reisen ans Mittelmeer«, in: *Paul Klees Reisen in den Süden*, hg. v. Uta Gerlach-Laxner und Ellen Schwarzer, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 1997, S. 242–264.

Frey 2000

Stefan Frey, »Hanni Bürgi-Bigler: Sammlerin und Mäzenin Paul Klees. Zur Geschichte ihrer Sammlung«, in: *Paul Klee. Die Sammlung Bürgi*, hg. v. Stefan Frey und Josef Helfenstein, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern; Hamburger Kunsthalle; Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh], Wabern/Bern: Benteli, 2000, S. 11–32.

Frey 2005

Stefan Frey, »für Hermann Rupf in alter Freundschaft: Klee. Zum Verhältnis von Sammler und Künstler«, in: *Rupf Collection* [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern], hg. v. Hermann und Margrit Rupf-Stiftung und Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2005, S. 87–98.

Gerlach-Laxner/Zehnder 2003

Uta Gerlach-Laxner und Frank Günter Zehnder (Hrsg.), *Paul Klee im Rheinland*, Köln: DuMont, 2003.

Glaesemer 1987

Jürgen Glaesemer, »Paul Klee und die deutsche Romantik«, in: *Paul Klee. Leben und Werk*, hg. v. Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern und Museum of Modern Art, New York, Stuttgart/Teufen: Gerd Hatje/Arthur Niggli, 1987, S. 13–29.

Holzgang 2009

Gilbert Holzgang, »Otto Ralfs und seine Kontrahenten. Antagonistische Projekte einer Galerie für zeitgenössische Kunst in Braunschweig«, in: *Die städtische Gemäldegalerie in Braunschweig. Ein Beispiel bürgerlicher Sammelkultur vom 19. Jahrhundert bis heute*, mit Beiträgen von Julia M. Nauhaus, Justus Lange, Gilbert Holzgang, Erika Eschebach, Hildesheim/Zürich/New York: Olms, 2009, S. 225–280.

Hopfengart 2005

Christine Hopfengart, *Klee. Vom Sonderfall zum Publikumsliebbling. Stationen seiner öffentlichen Resonanz in Deutschland 1905–1960*, Bern: Benteli, 2005.

Junge 1992

Henrike Junge, »Otto Ralfs. Sammler, Mäzen und Wegbereiter der Avantgarde in der Provinz«, in: *Avantgarde und Publikum. Zur Rezeption avantgardistischer Kunst in Deutschland 1905–1933*, Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 1992, S. 243–251.

Kersten 1985

Wolfgang Kersten, »Paul Klee. Chronologische Biographie«, in: *Paul Klee als Zeichner*, hg. v. Magdalena Droste und Wolfgang Kersten, Berlin: Bauhaus-Archiv, 1985, S. 12–25.

Kersten/Okuda/Kakinuma 2015

Wolfgang Kersten, Osamu Okuda und Marie Kakinuma, *Paul Klee: Sonderklasse unverkäuflich*, hg. v. Zentrum Paul Klee und Museum der Bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2015.

Köpnick 2019

Gloria Köpnick, »Jedes einzelne Bild ist eine Kostbarkeit.« Paul Klee in Oldenburg«, in: *Zwischer-Maschine. Journal on Paul Klee/ Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 7, 2019, S. 40–54.

Kornfeld 1963

Eberhard W. Kornfeld, *Verzeichnis des graphischen Werkes von Paul Klee*, Bern: Kornfeld & Klipstein, 1963.

Lufft 1985

Peter Lufft, *Das Gästebuch Otto Ralfs*, Braunschweig: Waisenhaus, 1985.

Lufft 1996

Peter Lufft, Art. »Ralfs, Otto«, in: *Braunschweigisches Biographisches Lexikon 19. und 20. Jahrhundert*, hg. v. Horst-Rüdiger Jarck und Günter Scheel, Hannover: Hahn, 1996, S. 476.

Pöttsch 2018

Hansjörg Pöttsch, »Freunde der Kunst und der Künstler. Galka Scheyer, Otto Ralfs und die Gesellschaft der Freunde Junger Kunst«, in: *Beiträge zur Kunst der Moderne*, hg. v. Rainer Stamm und Gloria Köpnick, Petersberg: Michael Imhof, 2018, S. 189–212 [= Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, Neue Folge, Bd. 3].

Schweiger 1994

Werner J. Schweiger, *Rudolf Ibach – Mäzen, Förderer und Sammler der Moderne 1873–1940*, Bad Vösslau [Privat-Veröffentlichung], 1994.

Sievers 1926

Hans Sievers, »Die Ausstellung Paul Klee im Schloß«, in: *Volksfreund*, Braunschweig, H. 31, 1926, S. 9.

Stelzer 1957

Otto Stelzer, »Die Sammlung Ralfs«, in: *Braunschweig. Berichte aus dem kulturellen Leben*, Nr. 2, 1957, S. 20–22.

Sydow 1924

Eckart von Sydow, »Ausstellungen. Braunschweig. Klee und Nolde im Landesmuseum«, in: *Der Cicerone. Halbmonatsschrift für Künstler, Kunstfreunde und Sammler*, 16. Jg, H. 8, 1924, S. 378 f.

Wünsche 2006

Isabel Wünsche, *Galka E. Scheyer und Die Blaue Vier. Briefwechsel 1924–1945*, Wabern/Bern: Benteli, 2006.

Vowinckel 2003

Andreas Vowinckel, »Paul Klee – Rheinische Sammlungen – Sammlung Vowinckel«, in: *Paul Klee im Rheinland*, hg. v. Uta Gerlach-Laxner und Frank Günter Zehnder, Köln: DuMont 2003, S. 32–44.